

ФАРИДА АФРЎЗ УЧЛИКЛАРИДА СЎЗ ВА МАЗМУН МУНОСАБАТИ

Бердақ номидаги ҚДУ катта ўқитувчиси

Гулжахон Дошанова

Аннотация: Ушбу мақолада шоира Фарида Афрўз ижодидаги учликлар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, шеърий жанр сифатида такомиллашиши, учликларни ёзишда шоиранинг услубий маҳорати, учликлар поэтикаси масалалари қиёсий таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: учлик, шеърий жанр, поэтика, маҳорат, услуб, ижод.

Аннотация: В этой статье проанализированы троицы поэтессы Фарида Афруз и её художественные особенности, её развитие как поэтического жанра, мастерство поэта и поэтика троицы.

Ключевые слова: троица, поэтическая форма, поэтика, стиль, творчество

Annotation: This article provides a comparative analysis of the trinities in the work of the poet Farida Afroz and their peculiarities, their development as a poetic genre, the poet's methodological skills in writing trinities, the poetics of the trinities.

Key words: Trinity, poetic form, poetry, skill, style, creation.

Мумтоз адабиётда ҳар бир банди уч мисрадан таркиб топган шеърий шаклга “мусаммат”, яъни учлик дейилади. Фақат уч мисрадангина иборат бўлган шеърий шакл замонавий ўзбек шеъриясида ҳам “учлик” номи билан юритилади. Табиийки, бир томондан мумтоз шоирлар ижодидаги мазкур шаклнинг узвий давомидир. Иккинчи томондан қаралганда дунё адабиётидаги уч мисрадан иборат бўлган “хайку” жанрига боғлаш ҳам ўзбек шоирлари ижодидаги кичик жанрлар пайдо бўлишига жаҳон шеърияси, хусусан, япон шеъриясидан қилинган таржималар таъсир кўрсатганлигини тахмин қилиш

мумкин. Учликларни Р.Парфи, А.Обиджон, Фарида Афрўз ва бошқа шоирлар ижодида учратиш мумкин.

Истеъдодли шоир Анвар Обиджоннинг учликлари адабиётшунослар эътиборига тушди.

“Оч ётганга емак бер...

Ҳеч бўлмаса кўмак бер –

Суяб элт бир Ҳотамга”.

Бу учликда инсонпарварлик ғояси илгари сурилган бўлиб, сахийликда барчага маълум ва машҳур Ҳотами Той эсга олинади ва мумтоз поэтик санъат воситасида шоир ўз тушунчаларини кучайтириб тақдим этади.

“Қуруқ “шов-шув” кўп асар

Гўлнинг хуморин босар,

Бувак сўрган сўргичдек”¹.

Ушбу учликдаги шоирнинг ҳикматини алоҳида топилдиқ сифатида баҳолаш ўринли бўлади. Биринчидан, жуда содда ва тушунарли, иккинчидан, бадий асарни, шеърни ёки бирор романни тушуниш, англаш жараёнига тегишли бу фалсафа шоирнинг адабий-эстетик қарашларини ҳам намоён қилади. Чунки баъзи асарлар куруқдан-куруқ шов-шув билан кўтар-кўтар қилинади. Аммо моҳиятида деярлик мақташга арзигулик бирор фикр-мулоҳаза, образ ёки тасвирий ифодалар бўлмайди. Шоир бу тоифадаги асарларни, бунга ўхшаган ижод намуналарини чақалоқнинг оғзига тутқазилган сўргичга ўхшатади. Қуруқ алдаш ва ҳақиқат чекиниш ҳодисасини Анвар Обиджон шундай ихчам ва жуда маънили баён қилади.

Дарҳақиқат, Анвар Обиджоннинг бундай бадиият билан йўғирилган учликлари ўзбек шеърлятида алоҳида ҳодиса бўлди.

Тадқиқот объекти бўлган Фарида Афрўз учликларининг мавзу кўлами кенглиги билан ажралиб туради. Зеро, одатда учликларда ҳикматлар, баъзан

¹ https://hamroh.ucoz.ru/news/anvar_obidzhon_sherlar/2014-12-13-65

афористик рух устиворлик қилади. Учлик шеърий шаклда ижод қилган бошқа шоирлардан фарқли ўлароқ Фарида Афрўз учликларида ишқ-муҳаббат изҳорлари, армонлари ўз ифодасини топгани кузатилади:

“Мен сени алдадим:

“Севмайман!” дедим.

Ўзимга кучим етмади”

Бошқа бир саҳифада шоиранинг лирик қаҳрамони ўз ошиғига таъкидлаб шундай дейди:

“Мени кечир,

Сен учун яшагим келди.

Ўзим учун яшай билмадим”².

Шу билан бирга шоира илгари сураётган ишқий тезислар, оилавий муҳит тўғрисидаги тушунчалари одамни мушоҳадага чорлайди.

“Улар бирга яшайдилар, тўқ,

Сизлайдилар бир-бирларин.

Ҳар неси бор, севгидан бошқа”

Инсон учун, оилавий муҳит учун, икки қалб эгасининг тўлақонли ҳаёт тарзи учун, албатта, муҳаббат муҳим. Шоира шундай жуфтликлардан бири, шундай оила турмуш тарзига назар солади ва унинг тасавурида бу бой-бадавлат оилада, ҳурмат-эҳтиром бор, улар бир бирларига “сиз-сизлаб” мурожаат қилишади, айти дамда уларнинг қорни тўқ, камбағалик нималигини билишмайди. Аммо улар орасида муҳаббат сезилмайди. Эҳтимол, ўқувчи

² Фарида Афрўз. Ушшоқ. Тошкент. “Шарқ” нашриёти. 2004 йил. 123-бет.

шоирага эътироз ҳам билдириши мумкин. Бу оила вакиллари ўзлари ўртасидаги севгини кўз-кўз қилмас, ошкор қилмасалар керак, деган маънода.

Шоира “Ушшоқ” тўпламидаги учликлари туркуми учун иккита эпитаф танлайди

“На кун ўлғайким, нигорим келгай,
Боғи умримда баҳорим келгай”.

Улуғ шоир Алишер Навоийнинг ишқий мазмундаги ушбу байтини шоира эпитаф қилиб олар экан, айти дамда таниқли мумтоз шоир Муқимийга ҳам муружаат қилиб, унинг ҳам:

“Сақлай ишқинг токи жоним тандадир,
Ўзим ҳар жойдаман, кўнглим сандадир”,

деган машҳур байтини учликлари учун эпитаф сифатини танлайди³. Кўринадики, мумтоз шоирларнинг кўнглил дардлари Фарида Афрўз учликларида қайсидир маънода мантиқий равишда давом эттирилади.

Ижодкор сўз излаш, янги фикр айтиш, ўз қалбини номоён этиш фурсатини пойлайди. Сўз устида мушоҳада юритади. Шоирлар сўзнинг турли маъно қирралари безътибор бўлмайди.

**“Балким...” деган сўзни яхши кўраман,
Умид бор, илинж бор бу сўзда.
Ҳеч бўлмса, “Эҳтимол...” дегин!”**

³ Фарида Афрўз. Ушшоқ. Тошкент. “Шарқ” нашриёти. 2004 йил. 103-бет.

Фарида Афрўз сўзни шундай ҳис этади. Ҳақиқатан ҳам “балки”, “эҳтимол” каби сўзларда аллақандай юмшоқлик, майинлик, умидкорлик сезилади. Буни шеър ўқувчиси фақат шоирлар таъкидидан кейин чуқурроқ сезиши мумкин, албатта.

“Сумбулаю, сумбула
Сенинг кўнглинг ким билан?
Мен кетаман дил билан”.

Халқ оғзаки ижодида шундай оҳангли ошиқ ва маъшук ўртасидаги айрилик ва висол онларининг изтиробли ўйлари ифодаланган кўшиқ бор. Шоира ундаги айрим – битта-иккита сўзни ўзгартириш билан, хусусан, ташки ҳолатни ичкарига – дилга кўчириш билан оригиналлика эришади.

Дарҳақиқат, агар Фарида Афрўз ёзган учликларга диққат қилинса, юқоридаги каби халқона пафос, халқ маталлари ва мақолларини ўз шеърий тафаккури воситасида қайта муҳокамадан ўтказган ҳолатлари кўп кузатилади

Уч мисрадан иборат бўлган шеърлар генезиси хусусида адабиётшунос Қаҳҳоржон Йўлчиев ўзининг бу йўналишдаги махсус тадқиқотида шундай хулосаларини баён қилади: “Уч мисрали мустақил шеърлар илдизи ўзбек халқ оғзаки ижоди, ўзбек мумтоз адабиётга бориб тақалади. Учликлар ана шу манбалардаги анъанавий шакллар ва замонавий шеърий ютуқлари асосида XX аср сўнги чорагида қатор шоирларнинг жиддий услубий изланишлари натижасида қайта ишланган жанрдир”⁴. Табиийки, учликлар ёзган Рауф Парфи, Анвар Обиджон қаторида ўша ижодий тажрибаларини ўз лабораториясида ўтказган Фарида Афрўз ҳам бор.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дилмурад Қуроноф ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. Тошкент. “Академнашр” нашриёти. 2010 йил.

⁴ Қаҳҳоржон Йўлчиев. “Типологик ўхшашликлар: бирлик ва учлик”. Тошкент. “Турон замин зиё” нашриёти. 2016 йил, 124-бет.

2. Ёкубжон Исҳоқов. Сўз санъати сўзлиги. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти. 2014 йил.
3. Сирожидди Саййид. Кўнгил соҳили. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, Тошкент. 2004 йил.
4. Рауф Парфи. Сайланма. Тошкент. “Академнашр” нашриёти. 2013 йил.
5. Фарида Афрўз. Ушшоқ. Тошкент. “Шарқ” нашриёти. 2004 йил.
6. Қаҳҳоржон Йўлчиев. “Типологик ўхшашликлар: бирлик ва учлик”. Тошкент. “Турон замин зиё” нашриёти. 2016 йил.
7. Ҳаққулов И . “Ўзбек адабиётида рубоий”. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти 1981.